

Облік і оподаткування

УДК 657:004.9(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15771767>

Вплив цифрових технологій на трансформацію методології обліку та аудиту управлінської діяльності

Мельник Людмила Юріївна,

доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет, м. Умань, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-2498-5556>

Аніщенко Галина Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет, м. Умань, Україна,

<https://orcid.org/0000-0001-9603-6662>

Поліщук Олег Миколайович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет, м. Умань, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

Прийнято: 17.06.2025 | Опубліковано: 30.06.2025

Анотація. Наразі цифрові технології є основним чинником трансформації бізнес-процесів, зокрема у сфері обліку та аудиту управлінської діяльності. **Мета статті** – дослідити зміни традиційних методів збирання, оброблення та аналізу фінансової інформації шляхом впровадження інноваційних рішень. Під час дослідження застосовано такі **методи:**

критичний аналіз наукових джерел – виявлення актуальних тенденцій та проблем цифрової трансформації обліку й аудиту; метод синтезу – узагальнення отриманої інформації та формулювання висновків; табличне подання – систематизація різноманітних практик, інструментів і технологій та метод наукового абстрагування – теоретичне осмислення й узагальнення отриманих результатів. **Результати.** Встановлено, що сучасні цифрові інструменти, впроваджені у сферу бухгалтерського обліку та аудиту управлінської діяльності, розвиваються під впливом глобальних процесів цифровізації та автоматизації. Серед провідних напрямів інноваційного розвитку розглянуто: автоматизацію та роботизацію облікових процесів, Big Data-аналітику, хмарні обчислення, блокчейн-рішення, штучний інтелект. З'ясовано, що автоматизовані інструменти докорінно змінюють методологію ведення обліку та аудиту управлінських процесів. Залучення інноваційних технологій забезпечує покращення процедур контролю, прискорює оброблення інформації, підвищує правдивість звітності та сприяє прозорості фінансових потоків, що створює нові практики ефективного управління. **Висновки.** Отже, цифрові технології є не просто засобом удосконалення облікових та аудиторських процесів, а стратегічним чинником формування конкурентоспроможної моделі корпоративного управління, здатної ефективно функціонувати в умовах глобалізації, підвищених ризиків і постійної зміни регуляторного середовища.

Ключові слова: цифровізація, автоматизація обліку, штучний інтелект, Big Data, інформаційна безпека, управлінський аудит, технологічні інновації.

**The impact of digital technologies on the transformation of the methodology
of accounting and auditing of management activities**

Liudmyla Melnyk,

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Accounting and
Taxation, Uman National University, Uman, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-2498-5556>

Halyna Anishchenko,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and
Taxation, Uman National University, Uman, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-9603-6662>

Oleh Polishchuk,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and
Taxation, Uman National University, Uman, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

Abstract. Digital technologies are the main factor in transforming business processes, particularly in accounting and auditing of management activities. The **article aims** to investigate changes in traditional methods of collecting, processing and analyzing financial information by implementing innovative solutions. The following **methods** were used during the study: a critical analysis of scientific sources - identifying current trends and problems of digital transformation of accounting and auditing; synthesis method - generalization of the information received and formulation of conclusions; tabular presentation - systematization of various practices, tools and technologies; and scientific abstraction method - theoretical understanding and generalization of the results obtained. **Results.** It was established that modern digital tools introduced into the accounting and auditing of

management activities are developing under the influence of global processes of digitalization and automation. Among the leading areas of innovative development considered are automation and robotization of accounting processes, Big Data analytics, cloud computing, blockchain solutions, and artificial intelligence. It was found that automated tools are fundamentally changing the methodology of accounting and auditing management processes. The involvement of innovative technologies ensures improved control procedures, accelerates information processing, increases the veracity of reporting and promotes transparency of financial flows, creating new effective management practices. **Conclusions.** Thus, digital technologies are not just a means of improving accounting and auditing processes but a strategic factor in forming a competitive corporate governance model capable of functioning effectively in the conditions of globalization, increased risks and constant changes in the regulatory environment.

Keywords: digitalization, accounting automation, artificial intelligence, Big Data, information security, management audit, technological innovations.

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифрової трансформації бізнесу відбувається радикальна зміна традиційних практик організації обліку та аудиту управлінської діяльності. Застосування цифрових технологій – автоматизовані облікові системи, штучний інтелект (ШІ), блокчейн, аналітика великих даних (Big Data) – відкриває нові можливості для оброблення фінансової та управлінської інформації. Водночас постає низка викликів: потреба в оновленні методологічної бази обліку та аудиту, адаптація професійних стандартів до цифрового середовища, підвищення вимог до цифрової грамотності фахівців, зокрема гарантування інформаційної безпеки.

Наразі недостатньо вивченими залишаються питання впливу цифрових інструментів на методику збирання, оброблення та аналізу управлінської інформації, що ускладнює забезпечення її правдивості, актуальності й корисності для прийняття управлінських рішень. Крім того, традиційні

аудиторські процедури втрачають ефективність у контексті великих обсягів даних і високої швидкості їхнього оновлення, що потребує переосмислення методологічної практики аудиту в цифровому середовищі.

Таким чином, актуальним є дослідження трансформації методології обліку та аудиту управлінської діяльності під впливом цифрових технологій, що забезпечить виявлення нових принципів, інструментів та практик формування ефективної системи інформаційного забезпечення управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження підкреслюють значущий вплив цифрових технологій на розвиток і модернізацію облікових та аудиторських практик. Дослідниці Н. Кудлаєва, Т. Косташ та А. Михалків [1] акцентують на впливі цифровізації на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, що сприяє підвищенню точності та оперативності оброблення даних. Науковці А. Довбуш та І. Белова [2] досліджують розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації, наголошуючи на впровадженні інформаційних систем для оптимізації облікових процедур. Модернізацію бухгалтерського обліку під впливом цифрових інновацій, що сприяють удосконаленню управлінського аналізу, розглядає авторка О. Шмигель [3]. Учені П. Пуцентейло та А. Довбуш [4] виокремлюють основні вектори розвитку обліку в умовах цифрової економіки, зокрема автоматизацію процесів та інтеграцію новітніх технологій. Дослідниці Л. Кононенко, Г. Назарова та В. Савченко [5] аналізують організацію обліку та аудиту з урахуванням застосування новітніх цифрових технологій з акцентом на виклики та перспективи їхнього впровадження. Науковиці Є. Шубенко та О. Руденко [6] розглядають інновації в облікових технологіях, особливо використання ШІ для автоматизації фінансових процесів, що знижує ризики людської помилки та прискорює оброблення інформації. Автори Г. Танасас та Л. Теодоракопулос [7] зауважують на ролі Big Data у бухгалтерському обліку, підкреслюючи необхідність нових концептуальних практик для аналізу великих обсягів інформації. Автори Ю.

Костенко, С. Лайчук та Т.Косташ [8] розглядають використання ІІІ для оптимізації процесів обліку та звітності в українських компаніях, що сприяє підвищенню ефективності управління. Таким чином, сучасні дослідження доводять, що впровадження цифрових технологій істотно змінює методологічні засади обліку та аудиту, підвищуючи їхню ефективність, точність та оперативність.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність наукових праць, присвячених впливу цифрових технологій на зміну практик обліку та аудиту, питання трансформації їхньої методології в контексті управлінських процесів залишається недостатньо дослідженим. У дослідженні розкрито особливості цього процесу, акцентуючи на основних напрямках цифрової трансформації бізнес-процесів (автоматизації, роботизації, Big Data, хмарних сервісах, блокчейні, ІІІ).

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є з'ясування ролі цифрових технологій у зміні практик реалізації облікових і аудиторських функцій у системі управління. Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:

1. Розглянути поняття «цифровізації бухгалтерського обліку».
2. Дослідити сучасні цифрові технології, що впливають на трансформацію методології обліку та аудиту управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрова трансформація є однією з основних рушійних сил розвитку бізнесу та управління. Впровадження цифрових технологій суттєво змінює традиційні практики ведення обліку та аудиту, особливо у сфері управлінської діяльності.

Цифровізація бухгалтерського обліку – це інтеграція інноваційних технологій у процес ведення обліку, що супроводжується застосуванням оновлених конструктивно модифікованих та обліково-аналітичних методів. Це дає змогу підвищити ефективність роботи з великими масивами даних – від їхнього збирання й структурування до аналітичного оброблення та контролю,

водночас забезпечуючи формування єдиної інформаційної системи для підтримки управлінських рішень підприємства [2, с. 177].

У цьому контексті цифровізація бухгалтерського обліку спрямована насамперед на удосконалення інформаційних потоків, що забезпечує своєчасний доступ до якісної, правдивої та релевантної інформації для всіх категорій користувачів [3, с. 95].

Наразі виокремлюють декілька перспективних напрямів удосконалення бухгалтерського обліку, пов'язаних із цифровою трансформацією. Зокрема, йдеться про:

- повну автоматизацію документообігу на підприємстві;
- здійснення фіксації господарських операцій без участі оператора;
- забезпечення постійного та швидкого доступу до облікової інформації за весь період функціонування підприємства;
- активне використання засобів візуалізації управлінської інформації з можливістю її перегляду з будь-якого цифрового пристрою;
- формування аналітичних висновків і рекомендацій в автоматизованому режимі з урахуванням максимально широкого спектра бізнес-факторів;
- моделювання альтернативних сценаріїв розвитку подій у межах прийняття управлінських рішень щодо бізнес-процесів [4, с. 142].

У контексті цифровізації обліку важливо враховувати не лише технічну модернізацію, а й зміну практик побудови бізнес-моделей та фінансових стратегій. Зокрема, застосування MVP-стратегії (Minimum Viable Product, мінімально життєздатний продукт) на початкових етапах життєвого циклу підприємства дає можливість перевірити ефективність цифрових облікових рішень у реальному середовищі [9], що забезпечує гнучкість та адаптацію до потреб користувачів і регуляторів.

Поряд з цифровізацією облікових процесів змінюються й фінансові інструменти шляхом розвитку децентралізованих фінансів (DeFi), що

зумовлює адаптацію облікових систем до нових викликів правового та фінансового регулювання, зокрема в контексті підвищених вимог до прозорості та нагляду в рамках європейського законодавства [10].

Водночас глобалізаційні процеси, зокрема зростання ролі санкційної політики з боку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control, OFAC), Європейського Союзу (ЄС) та Організації Об'єднаних Націй (ООН), створюють додаткові виклики для міжнародного корпоративного управління, що вимагає від компаній підвищеної прозорості та пристосування облікових систем до нових норм регулювання у міжнародному фінансовому просторі [11, с. 166]. Таким чином, цифровізація обліку є основним інструментом забезпечення відповідності сучасним вимогам до фінансової звітності, контролю за транзакціями та захисту активів.

Сучасні цифрові інструменти та технології, що впроваджуються у системи бухгалтерського обліку та аудиту управлінської діяльності, формуються під впливом глобальних тенденцій цифрової трансформації та автоматизації фінансово-облікових процесів [1]. До основних напрямів інноваційного розвитку цієї сфери належать такі:

1. Автоматизація та роботизація облікових процесів. Впровадження систем планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning – ERP), роботизованої автоматизації процесів (Robotic Process Automation – RPA) та інших цифрових рішень дає змогу оптимізувати рутинні операції обліку: введення даних, реєстрацію транзакцій, формування звітності. Це знижує ймовірність помилок, скорочує час оброблення інформації та звільняє ресурс для аналітичної роботи.

Основна перевага автоматизації бізнес-процесів полягає у зростанні ефективності та продуктивності діяльності підприємства. Завдяки автоматизації суттєво скорочується час виконання операцій, знижуються витрати та операційні ризики, зокрема покращується якість продукції або

послуг. Крім того, автоматизовані процеси забезпечують вищу гнучкість і здатність підприємства швидко адаптуватися до змін ринкової кон'юнктури, що особливо важливо в умовах жорсткої конкуренції. Це особливо актуально для ефективного управління ліквідними активами, оскільки запобігає уповільненню обігу капіталу та мінімізації втрати потенційного доходу від альтернативних інвестицій [12, с. 33].

Одним з основних компонентів концепції управління бізнес-процесами (Business Process Management - BPM) є застосування спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації. Такі програми призначено для ефективного управління, моніторингу та оптимізації різних аспектів господарської діяльності підприємства. Ці інструменти сприяють автоматизації рутинних операцій, що сприяє скороченню часу на виконання завдань і зменшенню ймовірності помилок [13].

З початку XXI століття у сфері бухгалтерського обліку почала активно впроваджуватися роботизація – використання роботів або спеціалізованого програмного забезпечення з метою автоматизації окремих облікових процедур, збирання даних із різних джерел, їхнього оброблення та аналізу, зокрема формування облікових документів і звітності [3, с. 96].

Однією з основних переваг використання роботизованих систем у бухгалтерії є істотне скорочення часу, необхідного для виконання рутинних облікових операцій. Це дає можливість оптимізувати витрати на оплату праці персоналу та спрямувати вивільнені ресурси на виконання складніших і креативніших завдань [14].

Крім того, роботизація сприяє мінімізації помилок, що можуть виникати під час ручного введення або оброблення даних. Це позитивно впливає на підвищення точності, правдивості та надійності фінансової звітності підприємства.

2. *Big Data та аналітика.* Аналіз великих даних має значний потенціал трансформації бухгалтерської діяльності шляхом удосконалення наявних

практик і процедур. Фахівці з бухгалтерського обліку отримують можливість оперативно аналізувати великі обсяги фінансових даних у режимі реального часу, виявляти ознаки шахрайства, підвищувати якість фінансової звітності та вдосконалювати систему управління ризиками. Це сприяє точнішому формуванню фінансових звітів, прийняттю обґрунтованих управлінських рішень і зниженню ризиків для підприємства.

Водночас впровадження аналізу великих даних у сферу бухгалтерського обліку супроводжується низкою викликів, зокрема потребою у спеціалізованих аналітичних навичках, забезпеченні конфіденційності даних і дотриманні етичних стандартів. Отже, фахівцям у сфері обліку важливо не лише володіти сучасними інструментами оброблення інформації, а й усвідомлювати потенційні ризики та відповідальність щодо інтеграції Big Data в облікову практику [7, с. 521].

3. Хмарні обчислення. Хмарний облік (online-облік, Internet-облік, web-облік, облік у режимі реального часу тощо) – це нова парадигма організації облікового процесу, що ґрунтується на застосуванні хмарних технологій, що забезпечує ефективне оброблення, збереження та адміністрування великих обсягів інформації.

Серед основних переваг хмарного обліку варто зазначити високу гнучкість у структуризації даних, можливість спільного використання ресурсів, забезпечення віддаленого доступу до облікової інформації, раціональний розподіл обчислювальних потужностей, зокрема оптимізацію процесів внутрішнього та зовнішнього інформаційного обміну [5].

4. Блокчейн-рішення. Дедалі ширше застосування у сфері бухгалтерського обліку та аудиту має технологія блокчейн, що забезпечує підвищений рівень прозорості, незмінності та правдивості фінансової інформації. Завдяки розподіленому реєстру даних та криптографічному захисту блокчейн дає змогу фіксувати кожну операцію в захищеному форматі,

що значно підвищує надійність облікової системи та полегшує проведення аудиторських процедур.

Виокремлено такі переваги застосування блокчейн-технології:

- спрощення процесів закупівель шляхом гарантування безпечного середовища для здійснення транзакцій та підвищення операційної ефективності через автоматизацію облікових процедур;
- полегшення взаємодії з іноземними контрагентами завдяки спрощеному обслуговуванню міжнародних операцій;
- зниження потреби у ретельній перевірці всіх первинних облікових документів;
- захист облікових даних через їхнє зберігання у криптографічно захищеному вигляді, що унеможлиблює підробку або знищення інформації;
- автоматичне дублювання зашифрованих транзакцій, що сприяє створенню резервних копій даних у реальному часі [15, с. 110].

4. Штучний інтелект. Інтелектуальні системи поступово перетворюються на одну з найперспективніших технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку. ШІ-інтеграція сприяє автоматизації стандартних облікових операцій, підвищенню точності оброблення фінансової інформації та мінімізації ймовірності помилок, зумовлених людським чинником [8].

Основні напрями застосування ШІ в облікових технологіях наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Основні напрями використання ШІ в облікових технологіях

Напрямок використання	Суть та результати
Автоматизація рутинних завдань	Мінімізація людського чинника в обробленні рахунків, нарахуванні зарплати тощо. Зниження помилок, вивільнення ресурсів для аналітики
Фінансове прогнозування	Використання машинного навчання для аналізу даних, прогнозу грошових потоків, оцінки ризиків і моделювання сценаріїв

Виявлення шахрайства	Ідентифікація аномалій і підозрілих операцій, запобігання фінансовим зловживанням завдяки самонавчанню систем
Аудит у реальному часі	Автоматизований аудит дає змогу виявляти помилки в режимі реального часу, скорочує терміни перевірок і підвищує точність
Покращення користувацького досвіду	Використання чат-ботів, голосових помічників для зручної взаємодії клієнтів з обліковими сервісами

Джерело: сформовано авторами на підставі [6, с. 310-311]

Визначено, що впровадження автоматизації та роботизації в основних напрямках інноваційного розвитку бухгалтерського обліку та аудиту управлінської діяльності є основним чинником трансформації їхньої методології. Це не лише формує нові практики прийняття управлінських рішень, а й зміцнює економічну безпеку підприємств, підвищуючи якість внутрішнього контролю та оперативність оброблення даних. Використання технологій Big Data сприяє здійсненню глибокого аналізу фінансових операцій, своєчасному виявленню ризиків і забезпечує прозорість фінансової інформації. Хмарні технології створюють умови для оперативного доступу до актуальних даних, інтеграції облікових систем і проведення дистанційного аудиту, що сприяє оптимізації управлінських процесів. Інтеграція блокчейн-рішень підвищує довіру до звітності та забезпечує прозорість господарських операцій у режимі реального часу. Застосування ШІ значно прискорює та підвищує точність оброблення інформації, автоматизує аналітичні процеси та знижує ризики шахрайства. Завдяки цифровій трансформації аудит перетворюється з формального звітування на активний інструмент управління ризиками й підвищення фінансової дисципліни. Всі ці технології забезпечують глибину аналізу, оперативність та відповідність міжнародним стандартам контролю, формуючи сучасну основу для розвитку бухгалтерського обліку та аудиту.

Отже, цифровізація сприяє кардинальним змінам в методології управлінського обліку (табл. 2). Класичні практики замінено динамічними

моделями, що інтегруються з бізнес-процесами, функціонують у режимі реального часу та орієнтуються на майбутнє. Це забезпечує керівникам підприємств стратегічну перевагу в умовах нестабільного середовища.

Таблиця 2

**Вплив цифрових технологій на трансформацію методології обліку
управлінської діяльності**

Зміни в методологічних практиках	Суть трансформації	Вплив цифрових технологій	Приклади рішень
Інтеграція з бізнес-процесами	Облік як частина цифрової екосистеми	ERP-системи об'єднують фінанси, виробництво, HR	SAP ERP, Microsoft Dynamics 365
Реальний час як стандарт	Миттєвий доступ до фінансових даних	Оперативне ухвалення рішень	Oracle NetSuite, Odoo
Гнучкість та адаптивність	Адаптивні моделі обліку під задачі	ВІ-аналітика та панелі налаштування	Tableau, Power BI (у зв'язці з обліком)
Орієнтація на майбутнє	Прогнозування і планування	ШІ-аналітика та симуляція сценаріїв	Anaplan, Jedox

Джерело: власна розробка авторів

У контексті цифрової трансформації фінансових функцій змінюється не лише управлінський облік, а й методологія аудиту (табл. 3). Застосування цифрових інструментів дає змогу аудиторам перейти від традиційних вибіркового перевірок до безперервного моніторингу та глибокого аналізу даних. Це не лише підвищує якість аудиту, але й посилює прозорість і довіру до фінансової звітності.

Таблиця 3

**Вплив цифрових технологій на трансформацію методології аудиту
управлінської діяльності**

Методологічна зміна	Суть трансформації	Вплив цифрових технологій	Приклади платформ
Автоматизований аудит	Алгоритми замінюють ручну перевірку	Оброблення даних у реальному часі	CaseWare IDEA, MindBridge III

Неперервний аудит	Постійне відстеження процесів	Своєчасне виявлення помилок та відхилень	AuditBoard, ACL Robotics
Аналіз ризиків на основі даних	Виявлення найвразливіших зон	Data Analytics орієнтує аудит на критичні сегменти	Diligent HighBond, Power BI в аудиті
Прозорість та підтвердження	Повне цифрове відстеження дій	Електронний документообіг, логування активності	TeamMate+, Workiva

Джерело: власна розробка авторів

Висновки. Отже, цифрова трансформація обліку та аудиту управлінської діяльності є не лише технологічною модернізацією, а й концептуальним зрушенням у практиках управління підприємством. Інтеграція інноваційних рішень – від автоматизації та штучного інтелекту до Big Data, хмарних технологій і блокчейн – забезпечує глибоку переорієнтацію систем обліку та контролю в бік гнучкості, прозорості та аналітичності.

Ці зміни відкривають нові можливості для оперативного прийняття рішень, підвищення ефективності ресурсного управління та посилення економічної безпеки підприємства. Водночас цифровізація створює нові виклики – від необхідності адаптації до швидкозмінного цифрового середовища до забезпечення відповідності нормативним вимогам, як на національному, так і на глобальному рівнях.

Таким чином, цифрові технології є не лише інструментом удосконалення облікових та аудиторських процесів, а й стратегічним чинником формування конкурентоспроможної моделі корпоративного управління, здатної ефективно функціонувати в умовах глобалізації, підвищених ризиків і постійної зміни регуляторного середовища.

Подальші наукові дослідження варто зосередити на розробленні нових методологічних практик обліку та аудиту в умовах цифрової трансформації.

Список використаних джерел

1. Кудлаєва Н. В., Косташ Т. В., Михалків А. А. Вплив цифрових технологій на трансформацію системи бухгалтерського обліку в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14635426>.
2. Довбуш А. В., Белова І. М. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. *Інноваційна економіка*. 2023. № 2(94). С. 176–181. DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.23>.
3. Шмигель О. Є. Модернізація бухгалтерського обліку в контексті сучасного розвитку цифрової економіки. *Інноваційна економіка*. 2023. № 1(93). С. 94–98. DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.13>.
4. Пуцентейло П. Р., Довбуш А. В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. *Інноваційна економіка*. 2021. № 3-4 (87). С. 140–151. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43383> (дата звернення: 14.04.2025).
5. Кононенко Л. В., Назарова Г. Б., Савченко В. М. Організація обліку та аудиту у контексті використання новітніх цифрових технологій: сучасний стан, проблеми та перспективи. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2025. № 18. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-09-03>.
6. Шубенко Є., Руденко О. Інновації в облікових технологіях: використання штучного інтелекту для автоматизації фінансових процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2024. № 4 (40). С. 307–317. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4\(40\)-307-317](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4(40)-307-317).
7. Танасас Г. Л., Теодоракопулос Л. Бухгалтерський облік в епоху великих даних: приклади та концептуальні засади. *Журнал європейської економіки*. 2023. Т. 22, № 4. С. 51–523. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1717> (дата звернення: 16.04.2025).

8. Костенко Ю. О., Лайчук С. М., Костах Т. В. Використання штучного інтелекту для оптимізації процесів обліку та звітності в українських компаніях. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14950287>.

9. Mikadze S. MVP strategy as a tool for business model validation in the early stages of a startup lifecycle. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. №6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15484546>.

10. Chmielarz P. Regulacja zdecentralizowanych finansów (DeFi) w Unii Europejskiej: wyzwania prawne i nowe mechanizmy nadzoru finansowego w kontekście prawa administracyjnego i finansowego. *Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 5-7 грудня 2024 р.)*. Львів-Торунь: Ліга-Pres, 2024. С. 188–191. DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-452-1-49>.

11. Демченко М. Ю. Вплив санкційної політики використання офшорних компаній у міжнародному корпоративному управлінні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2025. Т. 36 (75), № 1. С. 166–172. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2025.1/27>.

12. Тешева Л. В., Дробітько В. С. Бренд-орієнтоване управління кредитоспроможністю підприємства. *Finance: theory and practice* : прос. II intl.sci.-pract.conf. Київ: Національний авіаційний університет, 2021. С. 33–35. URL: <https://er.nau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3024ef3f-3cfd-4c9a-ab93-87edb2fe213e/content> (дата звернення: 15.04.2025).

13. Пришляк К. М., Семененко Ю. С. Підвищення конкурентоспроможності компаній за рахунок автоматизації бізнес-процесів. *Ефективна економіка*. 2024. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_3_62 (дата звернення: 15.04.2025).

14. Cooper L. A., Holderness D. K., Sorensen T. L., Wood D. A. Robotic process automation in public accounting. *Accounting Horizons*. 2019. Vol. 33, № 4. P. 15–35. URL:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193222 (дата звернення: 14.04.2025).

15. Криворучко Г. В. Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат. *Вісник економічної науки України*. 2018. № 2. С. 108–113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2018_2_22 (дата звернення: 14.04.2025).